

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: ANÁLISE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃES CASEIROS POR UMA MICROEMPRESA DE PANIFICAÇÃO NA CIDADE DE ITAMARAJU, BAHIA

DOI: 10.5281/zenodo.11432651

*Felipe Silva Bispo*¹
*Julianne Silva Santos*²
*André Lucas Lima Santos*³
*Lívia França Bohana*⁴
*Gustavo Souza de Melo*⁵

RESUMO

A presente pesquisa baseia-se na análise dos custos de produção e distribuição de pães caseiros por uma empreendedora individual (MEI) no setor de panificação na cidade de Itamaraju, de forma que se responda a seguinte pergunta: Qual o custo de alocação de um produto de panificação em mercados e empresas do ramo de pães caseiros por uma empreendedora (MEI) na cidade de Itamaraju? Para responder essa questão, tem-se como objetivo geral investigar quais os custos de alocação do produto em mercados e empresas locais. Os objetivos específicos norteadores dessa pesquisa incluem analisar dos custos de produção, que englobam ingredientes, mão de obra, embalagens e outros insumos, além da distribuição; investigar as estratégias de marketing mais eficazes para o segmento de pães caseiros e avaliar a viabilidade de fornecimento a outros estabelecimentos, considerando logística, demanda e concorrência. A investigação apresentada revela a aplicação de métodos quantitativos e qualitativos, utilizando-se da coleta e exame de dados, estudo de mercado, entrevistas, análise financeira e observação direta dos processos de produção e equipamentos. Além disso, recorreu-se à revisão de literatura especializada para embasar o estudo. A importância desta pesquisa reside na sua capacidade de fornecer percepções significativas, propondo estratégias e instrumentos fundamentais para a estruturação e aprimoramento da produção, mediante o gerenciamento de gastos e a eficiente alocação de recursos baseada na análise de custos. Observa-se também o ambiente de mercado e propõem-se táticas para a avaliação dos custos de distribuição, aplicáveis a negócios individuais. Tal abordagem justifica-se ao facilitar a detecção de oportunidades e desafios que microempreendedores individuais

1 Acadêmico de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA-BA)

2 Acadêmica de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA-BA)

3 Acadêmico de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA-BA)

4 Professora no curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA-BA)

5 Professor no curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA-BA)

enfrentam ao expandir suas operações para mercados inexplorados, oferecendo recomendações estratégicas para assegurar o êxito dessa iniciativa de crescimento.

Palavra-Chave: Custo, logística, gestão orçamentária.

1 INTRODUÇÃO

Para o negócio de um Microempreendedor Individual ser eficiente e ter resultados, a Gestão Financeira e a Análise de Custos desempenham papéis essenciais para garantir a ele viabilidade e sucesso a longo prazo de seus objetivos. Especificamente, quando se trata da produção de um produto como o pão caseiro, entender os custos envolvidos em sua fabricação é essencial para determinar preços competitivos, otimizar a produção, maximizar lucros e manter a sustentabilidade do negócio. A gestão financeira eficaz permite que o MEI do setor de panificação compreenda não apenas os custos diretos, como ingredientes, equipamentos de trabalho, embalagens e mão de obra, mas também os custos indiretos, como energia, tributação, aluguel e depreciação de equipamentos. Ao analisar cuidadosamente esses custos, os proprietários podem identificar oportunidades de redução de despesas, otimizar processos de produção, melhorar a logística e distribuição, além de tomar decisões informadas para impulsionar a rentabilidade e o crescimento do negócio.

Além disso, essas duas ferramentas ficam ainda mais relevantes quando se trata especificamente da modalidade de Microempreendedor Individual, já que essa modalidade sofre com a alta concorrência, a falta ou escassez de recursos financeiros, ineficiência na organização dos recursos e insumos etc.

Dado a essa importância da Gestão Financeira e da Análise de Custos na modal e a necessidade de elucidá-los para o MEI do setor de panificação em uma pesquisa, surgiu o tema “Análise de Custos de produção e distribuição de pães caseiros por um MEI na cidade de Itamaraju – BA”. A pesquisa buscará e analisará esses custos, assim como trará estratégias que complementarão a otimização da produção, como marketing, logística e distribuição. A pesquisa delineou como objetivo geral a investigação do custo de alocação de pães caseiros

nas empresas e mercados da cidade e a sua viabilização, enquanto os seus objetivos específicos foram norteados em identificar quanto custa cada ingrediente, quantos custa as embalagens, qual é o custo de distribuição, quanto tempo leva para que o produto fique pronto, se o MEI possui controle no seu fluxo de caixa, se possui planejamento financeiro, além da viabilidade de fazer parceiras com outros empreendedores para facilitar a distribuição e capitar mais clientes. A partir daí surge a seguinte problemática “Qual o custo de alocação de um produto de panificação em empresas e mercados do ramo de pães caseiros por uma empreendedora (MEI) na cidade de Itamaraju – BA”. Com a pergunta, a pesquisa irá buscar solucionar e responder a problemática, de forma que se gere insights para servir de conhecimento para que o MEI consiga atingir seus objetivos através da eficiência na sua produção, com base em referenciais teóricos.

A metodologia utilizada será de caráter quantitativa e qualitativa, coletando informações e dados de forma exploratória, através de questionários, análise e organização de dados, pesquisas bibliográficas em artigos, observação da produção, entrevista, coleta de informações de fluxo de caixa e análise de mercado. Todos esses dados e informações viabilizaram o objetivo da pesquisa de analisar e evidenciar a importância da Gestão Financeira e Análise de Custos, e identificar os problemas da Microempreendedora Individual.

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

A Metodologia é crucial para uma produção acadêmica ser feita com as normas devidas e tenha embasamento, nela contém os métodos, as técnicas e estratégia de coleta, organização, interpretação e avaliação de dados e informações. Basicamente a Metodologia é o estudo do método de investigação, de forma analítica e crítica.

A pesquisa utilizou uma metodologia qualitativa e quantitativa. De acordo com Vieira (1996), a pesquisa qualitativa não utiliza instrumentos estatísticos para análise de dados,

sendo fundamentado por análises qualitativas e conhecimentos teórico-empíricos. Já a quantitativa utiliza os instrumentos estatísticos para coletar dados e medir variáveis. Pelo fato de as duas formas de pesquisas poderem ser usadas mutualmente, utilizando a quantitativa como fundamento da qualitativa, como afirma Veira (1996, p. 66) “o raciocínio e a argumentação na análise qualitativa são baseados na variedade de técnicas usadas no modo qualitativo.” (ZANELLA, 2013, p. 36).

Para isso, usou-se uma pesquisa biobibliográfica, conforme destacado por Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos em sua obra “Fundamentos de Metodologia Científica”, é um pilar fundamental para o desenvolvimento de um estudo exploratório. Ela permite ao pesquisador uma compreensão ampla do tema investigado, através da análise crítica de obras anteriores e da construção de um referencial teórico sólido. Este tipo de pesquisa é essencial para identificar lacunas no conhecimento existente e para formular hipóteses bem fundamentadas, que serão o alicerce para novas descobertas e contribuições científicas. A meticulosidade e a profundidade na pesquisa biobibliográfica refletem diretamente na qualidade do trabalho exploratório, fornecendo uma base robusta para a investigação científica.

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. (Marconi; Lakatos, 2003, P.183)

A classificação deste trabalho de pesquisa como exploratória é apropriada, por ser fundamental no processo científico, ao permitir que os pesquisadores compreendam melhor o fenômeno em estudo. Esta abordagem é particularmente útil nas fases iniciais de uma investigação, quando ainda há muitas incógnitas e pouca informação disponível. Ao focar no desenvolvimento e esclarecimento de conceitos, a pesquisa exploratória ajuda a estabelecer

uma base sólida para a construção de hipóteses mais robustas e a realização de estudos mais estruturados no futuro. Além disso, a flexibilidade no planejamento permite que os pesquisadores se adaptem às descobertas emergentes, o que pode levar a percepções significativas e avanços no conhecimento.

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão” (Sellitz et al., 1967, p. 63). (Gil, 2002. p. 41)

Foi utilizado a análise documental, uma metodologia robusta para investigar fenômenos nas organizações, como a análise financeira de custos e receitas. Esta abordagem permitiu uma compreensão profunda dos registros contábeis, como os encontrados em livro caixa, essenciais para a saúde financeira de uma empresa. Ao examinar estes documentos, os pesquisadores puderam identificar padrões, tendências e opiniões que não seriam evidentes sem uma análise detalhada. A análise documental oferece uma visão holística, considerando não apenas os números, mas também o contexto em que foram gerados, proporcionando uma compreensão mais rica e informada das operações financeiras da empresa. Além disso, essa técnica pode revelar a eficácia das práticas de gestão, a adequação das estratégias de preços e a viabilidade de investimentos a longo prazo. Com a análise documental, é possível também avaliar a conformidade com regulamentos fiscais e identificar áreas potenciais para redução de custos ou aumento de receitas. Em suma, a análise documental é uma ferramenta valiosa para qualquer pesquisa que busque entender as complexidades financeiras de uma organização.

Detalham-se as ações, partindo da pesquisa bibliográfica em artigos com busca usando palavras-chave tais como “custos”, “panificação”, “ponto de equilíbrio” e “logística” com auxílio do buscador no Google Acadêmico.

Posteriormente feita a pesquisa no ambiente de trabalho da empreendedora, com e uma entrevista não estruturada, com ela utilizando perguntas para investigar e identificar como ocorre a produção, quais os seus recursos, a sua organização dos recursos e das finanças. Questionou-se se ela utiliza o controle de fluxo de caixa, sobre como é feito o transporte para a distribuição dos pães caseiros. Ainda sobre as estruturas físicas e recursos materiais para produzir os pães, o tipo de armazenamento e embalagem, quanto se produz e qual meta de produção, as estratégias de captação de clientes, como se organiza para pagar e se tem prazo para a venda. Na próxima etapa foi investigado e recolhido dados sobre o tempo de produção, custo de ingredientes, mão de obra, custo de distribuição, política de preço, custo de embalagem, a quantidade de pães que rendem e o lucro. Esse levantamento e coleta de dados foram feitos através da ficha técnica do produto. A ficha técnica é importantíssima para qualquer empreendedor do ramo alimentício, ela proporciona informações dos custos das receitas e da preparação, ajuda no controle das despesas e dá uma dimensão acerca do volume de compras para produzir o produto (Vieira, 2011).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Conceito de Padaria

Uma **padaria** é um estabelecimento que produz e vende alimentos à base de farinha, assados no forno. Isso inclui pães, biscoitos, bolos, rosquinhas, bagels, pastéis e tortas. As padarias são locais onde os clientes podem adquirir produtos frescos e quentes, frequentemente feitos na própria loja. Elas desempenham um papel importante na alimentação diária das pessoas, oferecendo uma variedade de opções para o café da manhã, lanches e

refeições. O que diferencia as padarias é sua proximidade com os clientes. Elas são negócios locais, encontrados em bairros residenciais ou próximos a escritórios. A capacidade de se adaptar às necessidades dos clientes é fundamental para o sucesso desse tipo de empreendimento.

3.1.2 Contexto Nacional do setor de Panificação

O setor de panificação no Brasil tem passado por várias mudanças e desafios nos últimos anos, principalmente a partir de 2020. Em 2020, o setor de panificação e confeitaria foi afetado pela pandemia de COVID-19. Apesar disso, conseguiu reduzir os impactos negativos em comparação com outros setores. O faturamento foi de R\$ 91,94 bilhões, apresentando uma queda de cerca de 3,3% (sem ajustar pela inflação). Houve um destaque para o aumento dos produtos de revenda, que representaram 88,89% das empresas pesquisadas durante a pandemia. A produção própria continua sendo um elemento crucial para o crescimento do setor.

O setor tem se fortalecido com a adoção de novas tecnologias e técnicas de produção. Criatividade e inovação têm sido fundamentais para superar desafios, especialmente durante a pandemia. A integração e a adaptação às novas tendências e tecnologias são essenciais para a recuperação e o crescimento contínuo do setor.

O setor de panificação gera 700 mil empregos diretos e 1,5 milhão de empregos indiretos no Brasil. Com cerca de 63,2 mil panificadoras, majoritariamente micro e pequenas empresas, o setor de panificação desempenha um papel significativo na economia brasileira.

Em 2022, as padarias e confeitarias no Brasil continuaram a se recuperar em termos de faturamento, seguindo a tendência observada em 2021. Após quase uma década, o setor voltou a crescer mais de 10%, registrando um crescimento de 14,4%.

Uma análise mais ampla revela que, de 2007 a 2022, o faturamento das padarias saltou de vendas equivalentes a R\$ 39 bilhões para mais de R\$ 120 bilhões. Além disso, comparando os números das padarias em 2022 e 2021, observamos comportamentos semelhantes em relação ao preço médio do pão francês. No entanto, o percentual de crescimento foi menor em alguns aspectos, como o faturamento total.

Outros indicadores relevantes incluem o tíquete médio e o fluxo de clientes. Enquanto o fluxo de clientes mostrou recuperação nos últimos dois anos, as compras por pessoa tiveram uma tendência oposta. Quanto aos números de 2023, considerando o contexto atual das padarias, houve um incremento no faturamento cerca de três pontos percentuais acima da inflação.

3.2 Princípios de Custo

É fundamental reconhecer os custos associados à cadeia produtiva que estão alinhados com as operações da empresa e suas necessidades específicas, a fim de estabelecer um sistema ou técnica de custeio apropriado. Para entender o processo que origina o sistema de custeio, deve-se examinar minuciosamente o procedimento operacional atual ou ideal da empresa para verificar a correlação dos custos com a demanda e a produção, e assim, identificar as respectivas influências que a demanda exerce sobre eles, conforme discutido por Costa et al. em 2021.

Os sistemas de custeio são fundamentais para a determinação eficaz dos custos associados aos produtos. Eles não apenas auxiliam na estimativa precisa desses custos, mas

também fornecem dados vitais que suportam o processo decisório nas organizações. Através da valoração adequada dos produtos, é possível implementar estratégias para a redução de custos, aprimoramento de processos, minimização de desperdícios e até mesmo para o ajuste fino da produção. A identificação dos custos ligados a cada produto demanda a categorização dos mesmos em custos diretos e indiretos, sendo que a atribuição destes custos aos produtos se dá por meio de variados métodos de custeio, conforme apontado por Bornia (2010) e Castro et al. (2018).

Os princípios de custeio são fundamentais para garantir que as informações contábeis sejam pertinentes e úteis para a tomada de decisão em uma organização. Eles orientam sobre quais custos devem ser considerados, diferenciando-os em fixos e variáveis, e enfatizam a importância de identificar e eliminar desperdícios. No custeio por absorção integral, todos os custos, diretos e indiretos, fixos e variáveis, são alocados aos produtos. Já o custeio variável considera apenas os custos que variam com o volume de produção, proporcionando uma visão clara do impacto das decisões operacionais nos resultados financeiros. Por fim, o custeio ideal busca a eficiência, eliminando desperdícios e reduzindo custos desnecessários, alinhando-se com os princípios da produção enxuta. Esses princípios são essenciais para uma gestão de custos eficaz, que apoia a estratégia empresarial e contribui para a sustentabilidade financeira da empresa, dando suporte para a tomada de decisões relacionadas com as seguintes áreas.

[...] gestão de produtos: lançamento de novos (desde a concepção, projeto e desenvolvimento), alteração do projeto, priorização dos produtos mais lucrativos (respeitadas as limitações do mercado), eliminação de produtos do portfólio etc.; gestão da produção: composição ótima do mix de produção, melhoria de eficiência e produtividade etc.; [...] gestão de preços: formação (inclusive preços de transferência), aumento ou redução, política de descontos, estratégia de subsídios cruzados etc.; terceirização de atividades; compra ou produção interna de partes, peças e componentes; gestão de processos: concepção e projeto do processo, formulação do arranjo físico das instalações, aperfeiçoamento e racionalização das atividades que agregam valor etc.; importação ou aquisição no mercado interno; substituição de equipamentos; abertura ou fechamento de filiais, agências etc.; [...] gestão do

processo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos; automatização de operações, atividades e processos; gestão da capacidade, no sentido de equilibrar oferta e demanda dos fatores de produção (recursos) minimizando a ociosidade; gestão da lucratividade de produtos, clientes, classes ou categorias de clientes, canais, mercados e segmentos de mercado etc.; avaliação da viabilidade econômica de projetos etc.(MARTINS; ROCHA, 2015, p. 3).

Os custos possuem muitas classificações quando associados à produção. Conforme apresentado por Callado e Callado (2012), existe uma diversidade de classificações para os custos associados à produção. Entre elas estão: a) Custos diretos, que são aqueles que podem ser diretamente alocados ao produto final, como é o caso da mão de obra direta; b) Custos indiretos, que, embora necessários para a produção, não são alocados diretamente a um produto específico, como o aluguel do espaço de produção; c) Custos variáveis, que flutuam conforme a quantidade produzida, tal como a matéria-prima utilizada na fabricação; e d) Custos fixos, que não sofrem alterações com a mudança no volume de produção, a exemplo de despesas com depreciação, seguros e salários administrativos. Essas categorias são fundamentais para a análise e gestão financeira eficiente das empresas, porém nesse trabalho iremos focar nos conceitos de Custos Fixos e Custos Variáveis.

3.2.2 Custos Fixos

Custos fixos são despesas constantes que não flutuam com o volume de vendas ou produção da empresa. Segundo Leone (2010, p.41): “São custos que não variam com a variabilidade da atividade escolhida. O valor total dos custos permanece praticamente igual.” Essenciais para o planejamento financeiro, eles incluem gastos como aluguel, que é invariável, independentemente do tipo de instalação comercial que o empreendedor possua. Salários de empregados com contratos permanentes também entram nessa categoria, pois são pagos mesmo que as vendas oscilem. Seguros, que oferecem proteção contra diversos riscos, têm pagamentos periódicos fixos, garantindo segurança contínua ao negócio. A depreciação

de ativos, como equipamentos, representa a diminuição do valor desses bens com o tempo e é um custo fixo calculado baseado na vida útil esperada. Por fim, despesas com utilidades, como energia elétrica, água e internet, são custos fixos que precisam ser cobertos regularmente.

3.2.3 Custos Variáveis

Os Custos Variáveis são aqueles que flutuam em função da quantidade de produtos ou serviços fornecidos. Segundo Leone (2010, p.39) “são os custos que variam segundo os volumes das atividades, devendo estar representados por bases de volume, os quais são geralmente medições físicas.” Isso significa que, quanto mais uma empresa vende ou mais serviços realiza, maior será o custo associado. Esses custos são diretamente proporcionais ao volume de produção ou vendas e só existem se houver vendas; sem vendas, esses custos não são gerados.

É crucial entender que esses custos estão intrinsecamente ligados ao nível de atividade da empresa. Por exemplo, o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) reflete o valor de tudo vendido do estoque ao preço de custo durante um mês. Outros custos variáveis incluem impostos, taxas, comissões sobre vendas, taxas administrativas de transações com cartões de crédito e débito, custos de embalagem e despesas de frete. Estes são apenas alguns exemplos de custos que se alteram em resposta ao volume de negócios de uma empresa.

3.3 Precificação e seus tipos

3.3.1 Conceito de Preço

Na literatura, existem muitas definições sobre o que é preço, não como conceitos opostos, mas como elementos que se complementam. Segundo Churchill Jr. e Peter (2013), preço é definido como o montante monetário necessário para obter a posse ou o direito de uso

de um bem ou serviço. Ele serve como um ponto de partida para a conclusão de uma transação, representando diferentes perspectivas para compradores e vendedores. Assim, o preço é um elemento crucial na avaliação do valor percebido e na satisfação potencial que um produto ou serviço pode proporcionar (INGENBLEEK; FRAMBACH; VERHALLEN, 2013). Portanto, o preço é reconhecido não como um conceito singular, mas como uma entidade multifacetada com variadas interpretações e aplicações para os envolvidos em um processo de negociação (HOLLENSSEN, 2006; SAXENA, 2009).

Segundo Bruni e Famá (2008, p. 267) “o cálculo do preço de venda deve chegar a um valor que permita trazer à empresa a maximização dos lucros, sendo possível manterem a qualidade, e atender aos anseios do mercado àquele preço determinado e melhor aproveitar os níveis de produção”.

3.3.2 Estratégias de Preço

A formulação de uma estratégia de preços é essencial para as empresas alcançarem seus objetivos financeiros. Segundo diversos estudiosos no campo, como Tellis (1986), Noble e Gruca (1999), e Torres e Martins (2006), essa estratégia deve ser cuidadosamente planejada e executada. Ela orienta as decisões corporativas em relação à fixação de preços no mercado em que atuam, conforme apontado por Ingenbleek e Van der Lans (2013). A seleção de uma estratégia de preços envolve a escolha entre diferentes alternativas de precificação, buscando otimizar os lucros e a rentabilidade durante um ciclo de planejamento, considerando o contexto de mercado específico. Algumas das estratégias que podem ser usadas para decidir preços: Estratégia Premium, Estratégia de Alto Valor, Estratégia de Preço, Estratégia de Valor, Estratégia de Preço, Estratégia de Desconto, Estratégia de Valor Médio, Estratégia de Falsa Economia, Estratégia de Economia.

3.2.3 Ponto de Equilíbrio

A finalidade do ponto de equilíbrio é determinar o volume de produção e vendas necessário para que a empresa consiga, no mínimo, compensar todas as despesas fixas e variáveis que surgem durante a realização de suas operações. Esse cálculo é crucial para a gestão financeira, pois indica o momento em que a empresa não tem lucro nem prejuízo, servindo como um indicador de sustentabilidade econômica.

Padoveze (2010, p. 376 e 377), afirma que o ponto de equilíbrio:

Evidencia, em termos quantitativos, qual é o volume que a empresa precisa produzir ou vender, para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis que ela tem necessariamente que incorrer para fabricar/vender o produto. No ponto de equilíbrio, não há lucro ou prejuízo. A partir de volumes adicionais de produção ou venda, a empresa passa a ter lucros. O Ponto de Equilíbrio (também denominado Ponto de Ruptura –Break-even Point) nasce da conjugação dos Custos e Despesas Totais com as Receitas Totais. [...] Até esse ponto, a empresa está tendo mais Custos e Despesas do que Receitas, encontrando-se, por isso, na faixa do Prejuízo; acima, entra na faixa do Lucro. Esse ponto é definido tanto em unidades (volume) quanto em reais. (MARTINS, 2010, p. 257 e 258).

3.2.3 Margem de Contribuição

A margem de contribuição é essencial na administração financeira corporativa, indicando o quanto as vendas de produtos ou serviços efetivamente acrescentam ao faturamento da empresa, já descontados os custos e despesas variáveis relacionados à sua oferta no mercado. De forma simplificada, é o montante que resta para suportar os custos e despesas fixos da organização, possibilitando a geração de lucro. Este indicador é crucial para a tomada de decisões estratégicas, pois permite avaliar a viabilidade e rentabilidade dos produtos ou serviços oferecidos.

Silva e Lins (2014, p.129), afirmam que:

Por definição, o conceito da Margem de Contribuição representa o valor que cada produto entrega para a empresa depois de cobertos todos os custos que efetivamente ocorrem num processo de produção e venda. Essa contribuição é calculada pela diferença entre o preço e os custos e despesas variáveis, cuja fórmula é a seguinte: $MC = PV - (CV + DV)$. Onde: MC = margem de

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

contribuição; PV = preço de venda; CV = custo variável por unidade; e DV = despesas variáveis por unidade.

Entender a Margem de Contribuição permite que os gestores definam os preços de venda de seus produtos de maneira mais tática. Isso assegura que os itens sejam oferecidos no mercado não apenas para competir efetivamente, mas também para gerar lucro. Essa compreensão estratégica é crucial para o sucesso comercial no mercado atual.

3.4 Ficha Técnica

A ficha técnica representa um instrumento vital desenvolvido por organizações para documentar cada etapa e particularidade dos itens produzidos. Sua função é crucial para assegurar a uniformidade dos métodos de produção, supervisionar a excelência dos bens produzidos e aprimorar a eficiência econômica.

Conforme descreve Fonseca (2014, p. 82):

“a ficha técnica possui as seguintes funções: “registrar quantidades de matéria-prima utilizadas nas preparações, padronizar quantidades de matéria-prima nas preparações, padronizar a montagem e apresentação dos pratos, identificar os custos de produção, registrar os processos da produção, manter um histórico das preparações do restaurante, permitir a comparação das informações de consumo, facilitar as projeções de compras e especificações de mercadorias, controlar os volumes de matéria-prima requisitados, comparar as informações de consumo com as informações de vendas”.

Assim, o uso da ficha técnica se estabelece como um recurso essencial para assegurar a excelência, a eficácia e a clareza nas atividades de produção, bem como na comunicação com clientes e parceiros comerciais. Esta ferramenta é vital para manter padrões elevados de produção e para fortalecer a confiança entre todas as partes envolvidas no processo.

4 Resultados e Análises

4.1 Coleta de dados, informações e observação da produção

A empreendedora MEI nos divulgou as seguintes informações: recorre à folha de fluxo de caixa, controla o que entra e sai por meio de anotações em uma planilha em um caderno próprio. Para as entregas tem parcerias com os serviços de mototáxi para distribuir (fazer entrega) os pães caseiros, se organiza para pagar, compra a prazo e à vista, produz 10 pães por dia e não possui empregados (produz sozinha). Além disso, o custo para entrega é de R\$ 7,00, valor esse pago ao mototáxi, sendo R\$ 5,00 pago pelo cliente e R\$ 7,00 pago pela empreendedora.

No tocante especificamente a produção, leva duas horas para produzir, sendo 10 minutos para bater a massa e 40 minutos para ela crescer, além de mais 10 minutos para modelá-lo, mais 60 minutos para fermentar e 20–30 minutos para assar. Nesse âmbito, foi identificado que a MEI quando possui uma demanda maior de pães possui dificuldade de produzir os pães caseiros sozinha

O controle de fluxo de caixa é tradicionalmente, no papel e caneta, sem o uso da digitalização. A MEI não utiliza recursos de marketing e publicidade, além de não ter estratégias para capitar mais clientes.

4.2 Ficha Técnica

Conforme os dados obtidos, a ficha técnica abaixo representado o custo de produção para a produção de pães caseiros de um negócio MEI localizado em Itamaraju–BA.

Tabela: Ficha técnica operacional do pão caseiro da empresa estudada

Pão Caseiro			
Ingredientes	Unid. de Medida	Quantidade	Custo

Leite Condensado	g	395g	R\$ 5,00
Óleo	mL	200mL	R\$ 0,14
Leite	mL	500mL	R\$1,50
Sal	G	20mg	R\$ 0,00
Fermento	G	20g	R\$ 0,76
Trigo	Kg	1100 Kg	R\$4,40
Custo de Ingredientes			R\$ 11,80
Custo de produção por unidade			R\$ 2,95

Fonte: Autores, 2024

4.3 Custos Fixos e Custos Variáveis

Os custos fixos da Empreendedora MEI são contas de luz e água, além do gás de cozinha, que no total dá R\$ 460,00. Ela não possui empregados e seu estabelecimento é próprio, não necessitando de pagar aluguéis. Os seus impostos são basicamente INSS (5%), ICMS e ISS. O valor pago para o INSS é R\$ 70,60, o ICMS é em torno de R\$1,00 e o ISS é em torno de R\$ 5,00. Totalizando R\$ 536,60 de custos fixos totais.

Os custos variáveis são os custos de ingredientes que ficam em torno de R\$ 11,80, as embalagens que custam R\$ 0,20 centavos e o transporte que custa R\$ 7,00. Total de R\$ 19,00.

4.4 Margem de Contribuição.

A margem de contribuição é definida pela seguinte fórmula: $MC = PV - (CV + DV)$. Onde: MC = margem de contribuição; PV = preço de venda; CV = custo variável por unidade; e DV = despesas variáveis por unidade.

Sendo assim: $MC=?$ $PV= 8,85$ $CV=2,95$ $DV= 2,20$. Com isso a Margem de contribuição desse produto é de R\$ 3,70.

4.5 Ponto de Equilíbrio

O ponto de equilíbrio vai ser calculado pela seguinte fórmula: Ponto de equilíbrio (Unidades)= custos fixos totais / preço de venda por unidade – custo variável por unidade. Sendo os custos fixos totais= 536, o preço de venda= 8,85 e o custo variável por unidade de 2,95. Fazendo a operação, o ponto de equilíbrio é: 90 unidades.

4.6 Parcerias com mercados

A pesquisa também buscou a identificação de mercados que tinham ou projetavam ter interesse de colocar produtos alimentícios caseiros em seus empreendimentos. Na região onde o estabelecimento da MEI funciona, a pesquisa identificou 3 mercados com essa intenção. Porém nem a MEI e nem os gestores dos mercados em questão tinham estratégias para que essa parceria pudesse ser colocada em prática. Por essa incerteza, o presente trabalho sugeriu que a empreendedora dos pães caseiros, desse unidades que sobraram por não terem sido vendidos para servir de amostra para que os gestores desses mercados pudessem observar se vale a pena colocar os pães caseiros como um novo produto, não só a eles próprios experimentarem para ver a qualidade, mas também para que os pães fossem colocados nos estabelecimentos para serem vendidos.

Todos os gestores dos mercados deram feedbacks positivos ao sabor e qualidade dos pães, além disso todas as amostras foram vendidas em cerca de uma semana.

5 Conclusão

A pesquisa atingiu o seu objetivo de reunir as informações necessárias para poder fazer a análise de custos do negócio da empreendedora MEI do setor de pães caseiros na cidade de Itamaraju.

Para solucionar o problema da falta de marketing e publicidade é preciso para que de início, a empreendedora MEI faça investimento na publicidade e no marketing de seus pães caseiros como uma das formas de alavancar o seu negócio. Coisas como divulgação online, embalagem elaborada e bem conservada, publicação de fotos e vídeos, além de placas que fazem efeitos sensoriais para o potencial cliente ter interesse e fazer a compra de fato podem ser feitas nesses investimentos e prática de políticas de marketing e publicidade.

Além dessas estratégias, o uso de promoções em determinados períodos também é interessante para impulsionar a captação de cliente para consumir os seus pães caseiros. Outro quesito importante é a digitalização do controle de fluxo de caixa, ao usar planilhas e programas que dão mais recursos para o controle de forma eficiente. Por fim, é plausível que a MEI em períodos de alta demanda e ou quando crescer o seu negócio, contrate mão de obra para auxiliá-la e no futuro, até mesmo substituí-la nessa função, ficando a MEI exclusivamente da parte gerencial, onde colocará todos os seus esforços para garantir a eficiência e o alcance de resultados.

Todas as sugestões e estratégias dadas foram bem aceitas pela MEI, que irá adotá-las aos poucos com o objetivo de adotar todas elas. Como consequência os nossos objetivos específicos foram cumpridos. A pesquisa também solucionou o problema da empreendedora em achar alguma estratégia para fazer parcerias com mercados, cumprindo assim, o objetivo geral do trabalho da pesquisa.

Referências

ALVES, Alda Judith. O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 77, p. 53-61, 1991.

Bornia, A. (2010). Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas (3ª ed.). São Paulo: Atlas.

BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. de. Gestão De Custos e Formação De Preços. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

CALLADO, A. A. C. e CALLADO, A. L. Custos: um desafio para a gestão no agronegócio. 2012. Disponível em: Acesso em: 02 set. 2016.

Castro, T.,Oliveira, O.,Cisne, A., & Bezerra, L. (2018). Custeio por absorção x custeio variável: o método de custeio mais apropriado para gerar informações que auxiliam na tomada de decisão. Anais do Congresso Brasileiro de Custos –ABC. <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4524>.

CHURCHILL Jr., G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para o cliente. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

Costa, C.,Carvalho, M.,Pinto, D.,Visentin, I., & Souza, F. (2021). Contabilidade de Custos Aplicada à Gestão Hospitalar Uma Revisão Teórica.Humanidades E Tecnologia (FINOM),29(1), 84-108. http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/1584

FONSECA, Marcelo Traldi. Tecnologias gerenciais de restaurantes. 7. ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2014.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HOLLENSSEN, S. Marketing management: a relationship approach. London: McGraw-Hill, 2006.

INGENBLEEK, P.; FRAMBACH, R. T.; VERHALLEN, T. Best practices for new product pricing: impact on market performance and price level under different conditions. *Journal of Product Innovation Management*, v. 30, n. 3, p. 560-573, 2013.

INGENBLEEK, P.; VAN DER LANS, I. A. Relating price strategies and price-setting practices. *European Journal of Marketing*, v. 47, n. 1/2, p. 27-48, 2013.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LEONE, George Sebastião Guerra; LEONE, Rodrigo Jose Guerra. Curso de contabilidade de custos. 4. Ed. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS S.A., 2010.

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Métodos de Custeio Comparados: Custos e Margens Analisados sob Diferentes Perspectivas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

NOBLE, P. M.; GRUCA, T. S. Industrial pricing: theory and managerial practice. *Marketing Science*, v. 18, n. 3, p. 435-454, 1999.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Gerencial: Um enfoque em sistema de informação contábil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

SAXENA, R. Marketing management. 4th edition. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2009.

SILVA, Raimundo Nonato Sousa; LINS, Luiz dos Santos. Gestão de Custos: Contabilidade, Controle e Análise. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

TELLIS, G. J. Beyond the many faces of price: an integration of pricing strategies. *Journal of Marketing*, v. 50, n. 4, p. 146-60, 1986.

TORRES, U. P. P.; MARTINS, H. C. Análise estratégica das áreas de marketing e finanças no processo de formação e manutenção dos preços: o caso da montadora Fiat Automóveis S/A. In: II EMA – Encontro de Marketing. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2006.

VIEIRA, A.S. Fichas técnicas de preparação em Unidade de Alimentação e Nutrição. In: XX Congresso de Iniciação Científica da Universidade Federal de Pelotas. 2011.

ZANELLA, Liane Carly Hermes. Metodologia de Pesquisa. Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.

Recebido em: 01/05/2024

Aprovado em: 15/05/2024

Publicado em: 02/06/2024